

O'QUVCHILARNING OG'ZAKI NUTQINI RIVOJLANTIRISH USULLARI

Olimova Gavxaroy Nosirjonovna

Farg'ona viloyati Farg'ona tumani

4-sonli informatika va axborot texnologiyalariga ixtisoslashtirilgan davlat umumiy o'rta ta'lim maktabi boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi

Annotatsiya: Bolalarda og'zaki nutqni rivojlantirish ularning kelajagi uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan jarayon. Ushbu jarayon har bir bolada har xil bosqichda o'tadi, bu esa ularning psixologiyasi va ta'lim muassasidagi olayotgan ta'limga bog'liq. Ushbu maqolada o'quvchilarning og'zaki nutqini rivojlantirishning afzalliklari va usullari haqida batafsil bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: og'zaki nutq, yozma nutq, o'quvchilar psixologiyasi, maktab, ta'lim dasturi, interaktiv o'yinlar va h.k.

Ma'lumki, boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqlaridagi nuqsonlarni bartaraf etish o'quvchilar va logopedlar zimmasiga yuklanadi. Talaffuzdagi kamchiliklarni aniqlashda bolaning nutqini tekshirib ko'rish, nutq buzulish sabablarini o'rganish lozim. Buning uchun har bir bola nutqini tekshirish varaqasi to'ldirilib, qaysi tovushlar to'g'ri yoki noto'g'ri talaffuz qilayotgani belgilab boriladi. Nutq ostirish-ongli o'qishni, so'zlash va yozishga o'rgatishni, til haqida o'quvchilarning yoshi va tushunchasiga mos bo'lgan bilim berishni, ularning lug'at boyligini oshirishni, boshqalarning nutqiga e'tibor va qiziqishni o'stirish, kitob o'qishga muhabbat uyg'otishni ko'zda tutadi. Ba'zi bolalar tovushlarni noto'g'ri talaffuz qilibgina qolmay, ularni bir-biridan farqlay hamolmaydilar. Nutqdagi bunday kamchiliklar darslarni o'zlashtirishda bolalar uchun sezilarli qiyinchiliklarni tug'diradi. Bunday hollarda logoped mashg'ulotlar yordamiga muxtoj bo'ladilar.

Ijodiy qayta hikoyalashda hikoya kontekstni yoki shaklini o'zgartirish orqali aytiladi o'qilayotgan hikoya yoki hikoyani yangi epizodlar bilan to'ldirish orqali.

Sahnalashtirish yoki sahnalashtirishda o'quvchilar o'qilgan hikoyani sahnalashtirilgan hikoyaga aylantiradilar. Qilmoq Bu, ular hikoyaning ssenariysi, kostyumi, imo-ishoralari haqida o'ylashadi ishtirokchilar, monologni dialogik nutqqa aylantiradi (bu eng ko'p til o'rgatish nuqtai nazaridan muhim ish).

O'qilishi kerak bo'lgan hikoyaga rasm chizishda o'quvchi o'qilgan rasmdan rasm tanlaydi o'qilgan yoki chizilgan asar mazmuniga ko'ra rassomlar tomonidan chizilgan rasmlar o'zini tasvirlaydi. Agar talaba rasmni yaxshi chiza olmasa, u og'zaki o'zi chizmoqchi bo'lgan rasmni tasvirlaydi, ya'ni so'zlar bilan rasm chizadi.

O'qilgan hikoyani davom ettirish usuli maktab amaliyotida keng qo'llaniladi. Bu usul hikoya mazmuni davom ettirish imkonini beradigan asarlarda qo'llaniladi.

Chiroyli so'zlashni, savodli, to'g'ri yozishni, o'z fikrini ravon va aniq bayon etishni bilmagan yoki etolmagan o'quvchi bilimlarni muvafaqqiyat bilan o'zlashtira olmaydi. Har bir insonning nutqi chiroyli, mukammal, talaffuzi aniq, ravon bo'lsa, fikrlash doirasi keng, idrok qilishi ham teran bo'ladi. Nutq orqasli odamzot o'zining ichki hissiyotlarini ham bayon qiladi, nutq esa barcha insonlarda ham bir xilda-to'la rivojlangan yoki shakillangan bo'lavermaydi. Ertak ustida ishlashda bolalarni ertakni o'qishgagina emas, balki uni aytib berishga o'rgatish ham muhimdir. Ertak aytish og'zaki nutqni o'stiradi, bolalar nutqini yangi so'z va iboralar bilan boyitadi, ona tiliga muhabbatni tarbiyalaydi. Nutq ikki ko'rinishga ega –og'zaki, va yozma nutq. Bular o'zaro uzviy bog'langan bo'lsa ham, har birining o'ziga xos xususiyati bor. Og'zaki nutqda tovuchlar, so'zlar nutq orqali talaffuz qilinsa, eshitish a'zolari orqali qabul qilinadi. Shuning uchun o'quvchilarning og'zaki nutqini o'stirishida, avvalo ularning nutqidagi kamchiliklar sabablarini aniqlash, uni bartaraf etish yo'llarini izlab topishimiz kerak.

Og'zaki nutqqa o'rgatishning ilk davrida daktiologiya (qo'l alifbosi) dan foydalaniladi. Bu narsa bolalarning tovushlarni talaffuz qilib, o'zlashtirib borganlari sari faqat yordamchi vosita bo'lib xizmat qiladi. Yuqori saviyada yozilgan badiiy asarlar bolalarning nutq normalarini (me'yorlarini) muvaffaqiyatli o'zlashtirishlariga hamda tilning emotsional tomonlarini his etish qobiliyati rivojlanishiga, og'zaki nutqning intonatsion ifodaliligi shakllanishiga ta'sir etadi. So'zlashish-suhbat metodidan bolalar lug'atini faollashtirishda foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bu metod orqali bola lug'atidagi so'zlardan o'rinli foydalanishga, gaplarni to'g'ri tuzishga o'rganib boradi. Bunda o'qituvchi kichik guruhda tabiiy obyektlar va ularning modellari (o'yinchoqlar, suratlar)ga tayanish usullaridan, katta guruhlarda esa so'zli didaktik o'yinlardan foydalanadi.

Qayta hikoya qilish metodidan besh yoshli bolalar guruhida tashkil etiladigan ishlarda keng foydalaniladi. Uning yordamida bolalar nutqining leksik, grammatik, intonatsion jihatlari shakllanadi. Ular bog'lanishli dialogik va monologik nutqni badiiy asar namunalari yordamida amaliy tomondan egallab oladilar. Badiiy asarlarni qayta hikoya qilishga o'rgatishda o'qituvchining asosiy vazifasi mazkur yoshdagi bolalarga mos bo'lgan, mazmuni va tili jihatidan bolalarga tushunarli bo'lgan asarlarni tanlashdir. Hikoya o'ylab topish (to'qish) metodi bolalarni ijodiy izlanishga: kuzatganlari bo'yicha hikoya tuzish; xotiradan hikoya tuzish; xayoliy hikoya tuzishga o'rgatadi. Nutq ikki shaklga ega - og'zaki va yozma. Ular bir-biri bilan chambarchas bog'liq bo'lsa-da, ularning har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega. Og'zaki nutqda so'zlar nutq orqali talaffuz qilinganda tovushlar eshitish organlari orqali qabul qilinadi. Shuning uchun o'quvchilarning og'zaki nutqini rivojlantirishda avvalo ularning nutqidagi kamchiliklarning sabablarini aniqlashimiz va uni bartaraf etish yo'llarini izlashimiz kerak. Chiroyli gapirishni, savodli bo'lishni, to'g'ri

yoʻzishni, oʻz fikrini ravon va aniq ifodalashni bilmagan oʻquvchi bilimni muvaffaqiyatli oʻzlashtira olmaydi. Har bir insonning nutqi goʻzal, mukammal, talaffuzi aniq va ravon boʻlsa, tafakkur doirasi keng, idroki chuqur boʻladi. Nutq orqali inson oʻzining ichki tuygʻularini ham ifodalaydi, nutq esa hamma odamlarda bir xilda toʻla takomillashib, shakllana olmaydi. Baʼzi bolalar nafaqat tovushlarni notoʻgʻri talaffuz qiladilar, balki ularni bir-biridan ajrata olmaydilar. Nutqdagi bunday kamchiliklar bolalar uchun darslarni oʻzlashtirishda sezilarli qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Bunday hollarda nutq terapevtlari oʻqitishning yordamiga muhtoj. Ogʻzaki nutqni oʻrgatishning birinchi davrida daktiologiya (qoʻl alifbosi) qoʻllaniladi. Bu faqat yordamchi vosita boʻlib xizmat qiladi, chunki bolalar tovushlarni talaffuz qiladi va oʻzlashtiradi.

Boshlangʻich oʻrta sinfda ona tili darslarida barcha sinflarning etakchi roli nutqni rivojlantirish boʻlib, u savod oʻrgatish, nozik yoʻzish koʻnikmalarini rivojlantirish va fikrlash doirasini kengaytirish vazifalarini oʻz ichiga oladi. Bu darslarda koʻproq amaliy maqsadlarni koʻzlash, nutqda til resurslaridan foydalanish koʻnikmalarini shakllantirish, ijodiy fikrlash, oʻquvchilarda til sezgirlikni tarbiyalash zarur. Ularning ogʻzaki nutqini muntazam ravishda tarbiyalash tegishli nutqda, matn tuzishda amaliy yordam beradi. Masalan, "Kim sezgir", "Bu nima", "Ismingizni ayt" oʻyinlari. Bu turdagi mashqlar oʻquvchilarning yangi harfni oʻrgatgandan keyin qay darajada oʻzlashtirganligini tekshirish va mustahkamlash maqsadida oʻtkaziladi. Oʻqituvchi doskadagi harflarni maʼlum tartibda teradi va ularni oʻqib boʻlgach, oʻquvchilar navbatma-navbat dars oʻtadi. Keyin harflar bolalar sezmasdan almashtiriladi. Shu bilan birga oʻquvchilarning sezgirlik va topqirligi baholanadi va ragʻbatlantiriladi. Shunday qilib, har bir darsda, qaysi mavzu boʻlishidan qatʼi nazar, oʻquvchilarning ongli, ravon, toʻgʻri va ifodali oʻqishini taʼminlash, nutqini yaxshilashga intilish birinchi navbatdagi vazifamizdir.. Bu mashgʻulotlar oʻquvchilarga yil davomida olgan bilimlarini namoyish etish, tahlil qilish va mustahkamlashga, ogʻzaki nutqni rivojlantirishga, eslab qolish qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi. Maʼlumki, nutq tafakkur bilan bogʻliq, shuning uchun u tafakkur bilan uzviy bogʻliqdir. liksiz oʻsadi. Darsda oʻqilgan asarni oʻquvchilarning ongli ravishda anglab olishlari, asosiy mazmun, gʻoyani tushunishlari uchun tahlil, sintez, taqqoslash, umumlashtirish kabi mantiqiy usullar qoʻllaniladi. Oʻqilgan asarni tahlil qilishda turli ish usullari qoʻllaniladi. Bolalar hikoyaning bosh qahramonlarini aytib berishadi, oʻqituvchi rahbarligida ishning sxematik rejasini tuzadilar (tugun, kulminatsiya, yechim).

Aytish mumkinki, nutqni rivojlantirish darslarida, ayniqsa, bolalar katta pul toʻlaydilar badiiy asarlarni oʻqish va hikoya qilishga eʼtibor. Badiiy asarlarni oʻrgatish va sahnalashtirish hikoyalarni qayta aytib berish, sheʼr yod olish zimmasiga katta mahorat va masʼuliyat yuklaydi oʻqituvchi. Agar badiiy asarning mazmuni muallif tomonidan yorqin ifodalangan boʻlsa, in ishtirokchilarning nutqlari (nutqlari)

bolalarga ifodali, mazmunli, bu bolalarning his-tuyg'ularini, his-tuyg'ularini, xarakterini rivojlantirish, voqealar uzoq vaqt esda qoladi, lug'atni saqlab qolish uchun ijobiy ta'sir qiladi nutqni boyitish va grammatik jihatdan to'g'ri shakllantirish. Bolalar osonlikcha o'qituvchining ish bo'yicha savollariga javob berish, ba'zi so'zlarni, jummalarni takrorlash, qahramonlarning ijobiy va salbiy tomonlarini tasvirlab berib, o'qituvchiga taqlid qilishga harakat qiling va ularning ovozigacha taqlid qiling.

Foydalangan adabiyotlar:

- 1.Ma'qulova B. va boshqalar. Boshlang'ich sinfdan tashqari o'qish mashg'ulotlari. T., «O'qituvchi», 1996- yil.
- 2.Mirzaev I. Dars tahlili. T., «O'qituvchi», 1985- yil.
- 3.Oripov K., Obidova M. Ifodali o'qish. T., «O'qituvchi», 1982- yil.
- 4.To'rt yillik boshlang'ich sinflar dasturi. T., «O'qituvchi», 1999- yil.
- 5.Umarova M, Xudoyberganov M. Bayonlar to'plami.T."O'qituvchi",1992-yil.
- 6.Qosimova K. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodiikasi. T., O'qituvchi, 1985- yil.

